

**PENGARUH PEMBELAJARAN METODE RESITASI INDIVIDUAL
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA MATERI IBADAH HAJI
PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
(Penelitian Pada Siswa Kelas X di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan
Kiaracondong Kota Bandung)**

**Femi Dena Juang, M.M.Pd.
Gustian, S.Pd.I.
femijuang@gmail.com
STAI SABILI BANDUNG**

ABSTRAK

Kegiatan belajar mengajar di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang biasanya pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka serta menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, sekarang pada masa pandemi *covid-19* pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh, sehingga metode-metode pembelajaran tidak bisa digunakan sepenuhnya, khususnya metode pembelajaran yang pelaksanaannya harus tatap muka.

Hasil perolehan data nilai akhir pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas X SMK MPV ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menunjukkan hampir 50% dari jumlah siswa yang ada memiliki nilai dibawah rata-rata, sehingga metode yang digunakan berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dimiliki siswa tersebut. Sedangkan 50% lainnya menunjukkan perolehan nilai akhir yang berbeda-beda.

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pembelajaran metode resitasi dan pengaruhnya terhadap individual terhadap siswa kelas X materi ibadah haji pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Penelitian ini dilaksanakan di SMK MVP ARS Internasional yang beralamat di Jalan Sekolah Internasional Nomor 1-6 Antapani Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang berjumlah 216 siswa yang terdiri dari 10 rombongan belajar dengan berbagai jurusan.

ABSTRACT

Teaching and Learning Activities at the Vocational MVP ARS International Kiaracondong District Bandung in the subjects of Islamic religious education and Pekerti, which is usually learning to face face to face and use a variety of learning methods, now during the Covid-19 learning period of learning is carried out remotely, so Learning methods cannot be used fully, especially learning methods whose implementation must face face to face.

The results of obtaining final value data in the subjects of Islamic religious education and character in the class X SMK MPV ARS International Kiaracondong Kota Bandung City show almost 50% of the number of existing students has a value below average, so the method used has an effect on learning achievement The student has. While other 50% show the acquisition of different final values.

The purpose of the study was to determine the learning of the recitation method and its influence on individuals to students of class X of the Hajj material in Islamic Education and Pekerti education subjects at SMK MVP ARS International Kiaracondong District, Bandung City.

This research was conducted at the International ARS MVP Vocational School which is located at Jalan International School Number 1-6 Antapani Kiaracondong District, Bandung City. The research method used in this study is a quantitative research method with descriptive research design. The population in this study was all students of class X at SMK MVP ARS International Kiaracondong City in Bandung, which amounted to 216 students consisting of 10 study groups with various majors.

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan belajar mengajar, penggunaan metode pembelajaran merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Penggunaan metode pembelajaran yang sama dan terus menerus dapat membuat siswa jenuh, bosan, bahkan kurang bersemangat dalam belajar, sehingga akan mempengaruhi terhadap prestasi belajar siswa. Meskipun demikian, penerapan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dari sekian banyak metode pembelajaran, metode pembelajaran resitasi individual dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan. Siswa akan dituntut untuk kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggungjawab dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dapat terlaksana secara fleksibel karena pembelajaran metode resitasi individual bisa dikerjakan dimana saja dan kapan saja, dengan catatan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh guru.

Kegiatan belajar mengajar di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang biasanya pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka serta menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, sekarang pada masa pandemi *covid-19* pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh, sehingga metode-metode pembelajaran tidak bisa digunakan sepenuhnya, khususnya metode pembelajaran yang pelaksanaannya harus tatap muka.

Mengingat kegiatan pembelajaran siswa kelas X di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung saat ini dilaksanakan secara jarak jauh, terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti; penyampaian materi pembelajaran yang disampaikan guru kebanyakan melalui penugasan yang tidak bervariasi dan penyampaian materi dengan metode ceramah dan tanya jawab *via zoom*.

Hasil perolehan data nilai akhir pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas X SMK MPV ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menunjukkan hampir 50% dari jumlah siswa yang ada memiliki nilai dibawah rata-rata, sehingga metode yang digunakan berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dimiliki siswa tersebut. Sedangkan 50% lainnya menunjukkan perolehan nilai akhir yang berbeda-beda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMK MVP ARS Internasional yang beralamat di Jalan Sekolah Internasional Nomor 1-6 Antapani Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang berjumlah 216 siswa yang terdiri dari 10 rombongan belajar dengan berbagai jurusan.

Populasi Dan Sampel Siswa Kelas X

No.	Kelas	Populasi	Sampel
1.	X Tata Boga 1	22	3
2.	X Tata Boga 2	21	3
3.	X1 Kesehatan	12	3
4.	X Otomotif	32	3
5.	X1 Pariwisata	21	3
6.	X2 Pariwisata	27	3

7.	X Administrasi Perkantoran	16	3
8.	X Akuntansi	20	3
9.	X1 Teknik Komputer Jaringan	22	3
10.	X2 Teknik Komputer Jaringan	23	3
	Jumlah	216	30

Sumber data primer untuk variabel X (pengaruh pembelajaran metode resitasi individual) diperoleh melalui kuesioner/angket. Kemudian untuk sumber data variabel Y (prestasi belajar siswa kelas X materi ibadah haji pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti) diperoleh melalui tes. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui data yang ada pada profil sekolah. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner (angket) dan tes. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, tes, dokumentasi, wawancara dan observasi.

uji instrumen penelitian, selanjutnya data di analisis menggunakan teknik analisis penelitian, sebelum dilanjutkan terlebih dahulu akan diuji persyaratan analisis data dan yang terakhir akan dilakukan uji hipotesis

HASIL PENELITIAN

Populasi Dan Sampel Siswa Kelas X

No.	Kelas	Populasi	Sampel
1.	X Tata Boga 1	22	3
2.	X Tata Boga 2	21	3
3.	X1 Kesehatan	12	3
4.	X Otomotif	32	3
5.	X1 Pariwisata	21	3
6.	X2 Pariwisata	27	3
7.	X Administrasi Perkantoran	16	3
8.	X Akuntansi	20	3
9.	X1 Teknik Komputer Jaringan	22	3
10.	X2 Teknik Komputer Jaringan	23	3
	Jumlah	216	30

Dalam mencari nilai korelasi peneliti menggunakan rumus korelasi *product moment* dari Sugiyono, dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

$$r_{xy} = n \frac{\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{(\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n})(\sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n})}}$$

Digunakan apabila sekaligus akan mengh (Sugiyono, 2017:183)

Keterangan :

r_{xy} : Angka indeks korelasi "r" *product moment*

n : Jumlah responden

$\sum xy$: Penjumlahan hasil perkalian antara x dan skor y

$\sum x$: Jumlah seluruh skor x

$\sum y$: Jumlah seluruh skor y

$\sum x^2$: Jumlah seluruh skor x^2

$\sum y^2$: Jumlah seluruh skor y^2

$\sum x$: Jumlah seluruh skor $\sum x$

$\sum y$: Jumlah seluruh skor $\sum y$

Untuk mencari validitas sebah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika koefisien antara item dengan total item sama atau diatas 0,3

maka item tersebut dinyatakan *valid*, tetapi jika nilai korelasinya dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak *valid*. (Sugiyono, 2017:134)

Kriteria pengambilan keputusan uji validitas *Product Moment Pearson Correlation*, yakni:

- Jika nilai r hitung $>$ nilai r tabel : instrumen dinyatakan valid
- Jika nilai r hitung $<$ nilai r tabel : instrumen dinyatakan tidak valid

Nilai r hitung diperoleh dari hasil analisis dengan pendekatan korelasi *Bivariate Pearson (Product Moment Pearson)*. Sementara, nilai r tabel diperoleh dengan pembacaan *table-r* dengan rumus $df = n-2$ (n adalah jumlah data). (Yusuf dkk, 2019: 51)

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman Brown (*Split half*):

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b} \quad (\text{Sugiyono, 2017:131})$$

Keterangan:

r_i : Reliabilitas internal seluruh instrumen

r_b : Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

Merujuk kepada Sudijono, suatu instrumen dikatakan memiliki nilai reliabel apabila koefisien reliabilitas adalah $\geq 0,70$. (Ananda dkk, 2018:128)

uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai residu/perbedaan yang ada dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak normal. Nilai residu dapat diketahui dari kurva dalam output analisis SPSS berupa suatu bentuk kurva seperti lonceng (*bell-shaped curve*) jika data berdistribusi normal. Secara deskriptif, uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan histogram regression residual yang sudah distandarkan. Adapaun secara statistik, uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis *explore* dan menggunakan nilai signifikansi pada kolom *kolmogorov-smirnov*. Teknik analisisnya sebagai berikut:

Jika nilai probability sig 2 tailed $\geq 0,05$, maka distribusi data normal.

Jika nilai probability sig 2 tailed $< 0,05$, maka distribusi data tidak normal. (Machali, 2017:85).

Lineraritas akan terpenuhi dengan asumsi apabila plot antara nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk suatu pola tertentu atau random. Namun, penggunaan uji linearitas dengan menggunakan gambar dianggap kurang objektif. Selain itu, pengujian linearitas ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS pada perangkat *Test for Linearity*. Adapun teknik analisisnya dengan menggunakan nilai signifikansi pada taraf signifikansi 95% ($\alpha=0,05$) sebagai berikut:

Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka variabel memiliki hubungan yang linier.

Jika nilai Sig. $> 0,05$ maka variabel memiliki hubungan yang tidak linier. (Machali, 2017:90).

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Daftar Pustaka

- Abdullah, Aminol Rosid. 2019. *Capailah Prestasimu*. Bogor: Guepedia
- Aidid, Erawan. 2020. *Meningkatkan Prestasi Belajar Melalui Metode Resitasi*. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia
- Ananda, Rusydi dan Fadhli, Muhammad. 2018. *Statistik Pendidikan Teori Dan Praktik Dalam Pendidikan*. Medan: CV. Widya Puspita
- Asrori. 2020. *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada cover
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Pajar Interpratama Mandiri
- Darmayanti, Ni Wayan Sri dan Wijaya, I Komang Wisnu Budi. 2020. *Evaluasi Pembelajaran IPA*. Bali: Nilacakra
- Ertikanto, Chandra. 2016. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Media Akademi
- Faiz, Mas. 2015. *Belajar Itu?*. Jakarta: Nulisbuku.com Tersedia: <https://books.google.co.id/books?id=jb8TEAAAQBAJ&pg=PA38&dq=taksonomi+bloom&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwju55-euPTuAhV9IEsFHe-SXCqAQ6AEwBHoECAMQA#v=onepage&q=taksonomi%20bloom&f=false> Diakses pada 19 Februari 2021
- Ghoffar, Abdul. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Ghoffar, Abdul dan Mu'thi, Abdurrahim. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Ghoffar, Abdul dan Ihsan al-Atsari, Abu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Ghoffar, Abdul dan Ihsan al-Atsari, Abu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

- Ghoffar, Abdul dan Ihsan al-Atsari, Abu. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Hanafi, Halid. Adu, La dan Muzakir, H. 2018. *Profesionalisme guru dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran disekolah*. Yogyakarta: Deepublish
- Hanifah, Amalia Nur. 2018. *PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI MATERI BERBUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH TERHADAP ETIKA BERBUSANA MUSLIMAH DI LUAR SEKOLAH SISWA KELAS X SMA MA'ARIF NU 04 KANGKUNG KENDALTAHUN AJARAN 2017/2018*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
Tersedia: <http://eprints.walisongo.ac.id/8834/1/skripsi.pdf>) Diakses pada 21 Januari 2021
- Hawi, Akmal. 2014. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali pers
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan
- Jagdev. 2018. *Hadits Sunan Ibnu Majah No. 4216 - Kitab Zuhud*. Tersedia: <https://www.hadits.id/hadits/majah/4216> Diakses pada 17 Januari 2021
- Jagdev. 2018. *Hadits Sunan Abu Dawud No. 4128 - Kitab Sunnah*. Tersedia: <https://www.hadits.id/hadits/dawud/4128> Diakses pada 17 Januari 2021
- Jagdev. 2018. *Hadits Sunan Ibnu Majah No. 220 - Kitab Mukadimah*. Tersedia: <https://www.hadits.id/hadits/majah/220> Diakses pada 17 Januari 2021
- Jagdev. 2018. *Hadits Sunan Ibnu Majah No. 452 - Kitab Thaharah dan sunah-sunahnya*. Tersedia: <https://www.hadits.id/hadits/majah/452> Diakses pada 20 Februari 2021
- Jagdev. 2018. *Hadits Sunan Abu Dawud No. 789 - Kitab Shalat*. Tersedia: <https://www.hadits.id/hadits/dawud/789> Diakses pada 20 Februari 2021
- Jagdev. 2018. *Hadits Shahih Muslim No. 3473 - Kitab Kepemimpinan*. Tersedia: <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3473> Diakses pada 20 Februari 2021
- Jagdev. 2018. *Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2877 - Kitab Manasik*. Tersedia: <https://www.hadits.id/hadits/majah/2877> Diakses pada 21 Februari 2021
- Kemenag. 2019. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- KBBI Kemendikbud Versi daring: 3.5.1.1-20201226171802 Tersedia:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prestasi> Diakses pada 18 Januari 2021.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/belajar> Diakses pada 18 Januari 2021.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan> Diakses pada 18 Januari 2021.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama> Diakses pada 18 Januari 2021.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/islam> Diakses pada 18 Januari 2021.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/resitasi> Diakses pada 20 Februari 2021
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembelajaran> Diakses pada 20 Februari 2021.
- Machali, Imam. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan, dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: MPI

- Nasrudin, Juhana. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Buku Ajar Praktis Cara Membuat Penelitian*. Bandung: PT. Panca Terra Firma
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia
- Rahmat. 2019. *Evaluasi Pembelajaran Agama Islam*. Yogyakarta: Bening Pustaka
- Ramayulis. 2018. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia
- Riadi, Muchlisin 2020. *Metode Resitasi (Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Langkah-langkah Pembelajaran)* Tersedia: <https://www.kajianpustaka.-com/2020/10/metode-resitasi-atau-penugasan.html> Diakses pada 19 Febru-ari 2021
- Riduwan. 2009. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Roestiyah. 2012. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rosana. 2019. *Belajar Menulis PTK*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia
- Rosyid, Moh Zaiful., Mustajab dan Rosid Abdullah, Aminol. 2019. *Prestasi Belajar*. Cet.1 Batu: Literasi Nusantara
- Saepul Hamdani, Asep dan Bahrudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish
- Salim, Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana
- Slameto. 2020. *Partisipasi Orangtua dan Faktor Latar Belakang yang berpengaruh Terhadap Prestasi Siswa SMA*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media
- Sucipto. 2020. *Tahfidz Al-Qur'an Melejitkan Prestasi*. Bogor : Guepedia
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susanti, Dewi Sri. Sukmawati, Yuana dan Salam, Nur. 2019. *Analisis Regresi dan Korelasi*. Purwokerto: CV.IRDH
- Sutiah. 2017. *Pengembangan Kurikulum PAI Teori dan Aplikasinya*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center
- Sutiah. 2018. *Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center
- Sudjana, Nana. 2014. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Syarifuddin. 2018. *Inovasi Baru Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Yogyakarta: Deepublish
- Tambak, Syahrini. 2016. *Metode Resitasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau Tersedia: <http://repository.uir.ac.id/2001/1/metode%20resitasi%20dalam%20pembelajaran%20pai.pdf> Diakses pada 21 Februari 2021
- TN. 2017. *Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam*. Tersedia: <http://www.jejakpendidikan.com/2017/03/prestasi-belajar-pendidikan-agama-islam.html> Diakses pada 27 Januari 2021

- Usman, Misnawaty. 2019. *Hakikat Manusia dan Pendidikan; Perspektif Abad XXI*. Yogyakarta: Media Akademi
- Wijayanti, Hapsari. Sri dan Ika Sari Budhayanti, Clara. 2019: *Kunci Guru Profesional*. Yogyakarta: Media Akademi
- Yusuf, Muhammad dan Daris, Lukman. 2018. *Analisis Data Penelitian Teori dan Aplikasi dalam Bidang Perikanan*. Bogor: PT Penerbit IPB Press